

CINEMAS DE CRIAÇÃO EM TELAS NARRATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.13748076

Barbara dos Santos
Instituto de Artes /Universidade Estadual Paulista (UNESP)
b.santos01@unesp.br

AT09: Ensino de linguagem

Este trabalho tem o objetivo de compartilhar algumas ações a partir do cinema que foram produzidas em uma escola pública de Campinas, SP, no 1º semestre de 2024. Por meio de alguns exercícios de cinema como Minuto Lumière e Plano-Sequência, ampliamos o campo narrativo de investigação dos estudantes, na qual a linguagem cinematográfica promove experiências estéticas, estésicas e de movimento na construção e na produção das realidades a partir da câmera como objeto narrativo. Dessa forma, ao propor que os estudantes caminhem com a câmera nas mãos pelo ambiente escolar, estamos apostando nos alunos como sujeitos produtores de conhecimento, que escrevem narrativas sobre o cotidiano escolar, seus medos, angústias, aflições e alegrias também. Os cinemas de criação em telas narrativas vão ao encontro de pensar outros instrumentos de ensino e aprendizagem, que vão além da sala de aula convencional, fazendo com que o uso abusivo do celular, muitas vezes utilizado de forma inadequada e sem orientação, possa ser uma ferramenta de estudo e criação para os estudantes, na qual aplicativos e recursos possam ser utilizados de forma adequada e exploratória, visando a autonomia e a interação no processo educativo. É importante considerar que os temas são escolhidos, propostos e escritos pelos estudantes, por meio da pesquisa empírica e de campo na qual os diferentes temas podem ter desdobramentos diversos, a depender do enfoque e da escolha temática proposta em cada exercício pretendido. Assim, se faz necessário pensar a dinâmica do currículo como um todo, na qual os diferentes componentes curriculares possuem unidades comuns no trabalho interdisciplinar. Portanto, é fundamental que ações como essas envolvendo a linguagem audiovisual estejam previstas no currículo em ação, a partir do planejamento organizado, sistematizado e entre pares, na qual as disciplinas possuem elementos interligados e que possam ser exploradas por meio da câmera em movimento.

Palavras-chave: Cinema na escola. Currículo em ação. Exercícios de vídeo. Interdisciplinaridade. Narrativas cinematográficas.